

[doi: https://10.5281/zenodo.15181241](https://doi.org/10.5281/zenodo.15181241)

Burxanov T.M.

*O'zbekiston Respublikasi QKA dotsenti,
p.f.f.d.(PhD)*

BO'LAJAK OFITSERLARDA MA'NAVIY-MADANIY FAZILATLARNI TAKOMSILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI

Annotatsiya. *Mazkur maqolada bo'lajak ofitserlarning ma'naviy-madaniy fazilatlarini yuksaltirish masalalari ilmiy va amaliy jihatdan har tomonlama yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish konsepsiyasi asosida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning maqsad va vazifalari chuqur tahlil qilingan. Maqolada harbiy ta'lim jarayonida ma'naviyat va ma'rifatning o'rni, bo'lajak ofitserlar shaxsiyatini shakllantirishda ma'naviy qadriyatlarining ahamiyati, shu bilan birga amaliy tavsiyalar va usullarning roli ilmiy asoslangan holda ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *ma'naviyat, ma'naviy kamolot, milliy armiya, millat, shaxs, insoniy faoliyat, axloqiy ideal, ta'lim, tarbiya, iroda, jasorat, ezgu maqsad, talabchanlik, intellektual salohiyat.*

UNIQUE ASPECTS OF ENHANCING SPIRITUAL AND CULTURAL QUALITIES IN FUTURE OFFICERS

Abstract. *This article comprehensively examines the issues of enhancing the spiritual and cultural qualities of future officers from both scientific and practical perspectives. It also provides an in-depth analysis of the goals and objectives of the measures implemented based on the concept of improving the effectiveness of spiritual and educational work within the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan. The article highlights the importance of spirituality and enlightenment in military education, the role of spiritual values in shaping the personality of future officers, and scientifically substantiates the significance of practical recommendations and methods.*

Keywords: *spirituality, spiritual perfection, national army, nation, personality, human activity, ethical ideal, education and upbringing, feat, good goal, exactingness, intellectual potential.*

СВОЕОБРАЗНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Аннотация. *В данной статье всесторонне раскрыты вопросы повышения духовно-культурных качеств будущих офицеров как в научном, так и в практическом аспектах. Также проведён глубокий анализ целей и задач мероприятий, осуществляемых на основе концепции повышения эффективности духовно-просветительской работы в системе Вооружённых Сил Республики Узбекистан. В статье рассматривается значение духовности и просвещения в процессе военного образования, роль духовных ценностей в формировании личности будущих офицеров, а также научно обоснована важность практических рекомендаций и методов.*

Ключевые слова: *духовность, духовное совершенство, национальная армия, нация, личность, человеческая деятельность, этический идеал, образование и воспитание, подвиг, благая цель, требовательность, интеллектуальный потенциал.*

KIRISH

Jamiyat taraqqiyotida yoshlarning ma'naviyatining o'zni va ahamiyati juda ulkandir. Jamiyatda yashovchi har bir inson o'z e'tiqodi, maqsadi va manfaatlari bilan Vatanga hizmat qilishi uning buyuk kelajagi uchun intilishi lozim. Mamlakatimiz Asosiy Qonunida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuzilganligi alohida belgilab qo'yilgan. Shu boisdan ham ushbu vazifalarni samarali amalga oshirishda mamlakatimiz xavfsizligi, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli ta'minlaydigan professional hamda safarbar milliy armiyani shakllantirishga yordam beradigan yangi qonunlar, boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish jarayonini muntazam davom ettirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasida zarur bilim, qobiliyat va ko'nikmalarga, yuksak jangovar va ma'naviy fazilatlariga ega, o'z Vatanini munosib himoya qilishga qodir yuqori malakali ofitser kadrlarni tayyorlash bo'yicha samarali tizimni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, bugungi kunda yuqori professional, harbiy va vatanparvarlik burchiga sadoqatli, fidoyi va mard harbiy xizmatchilarni tarbiyalash O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi [1].

ASOSIY QISM

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasida bo'lajak ofitserlarni ma'naviy kamolotini yuksaltirish bo'yicha bir qancha ilmiy-amaliy chora-

tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunday tadbirlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898 son "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23-fevraldagi 140-sonli "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2019-yil 12-martdagi 202-sonli "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar organi faoliyatini tashkillashtirish bo'yicha" qo'llanma hamda Mudofaa vazirligining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Bulardan ma'lum bo'ladiki, ma'naviyati yuksak millat va davlatnigina kelajagi buyuk bo'lishi mumkin. Zero T.Mahmudov ta'kidlaganidek: "Ma'naviyat millat va shaxsning butun insoniy faoliyat va ideallarini qamrab oluvchi universal tasavvurdir... Ma'naviyat shaxs va millatning "aqli qalbi"ni ifoda etadigan, tarix taqozosiga binoan uning tomonlari namoyon bo'ladigan, tabiat, jamiyat va insonning insoniylashuvi darajasini bildiradigan ruhiy idrok olamidir" [2].

O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi bo'lajak ofitserlari o'z mamlakatining fuqarosi ekanliklarini bilishlari, o'zlaridagi iroda va jasoratni, maqsadga intiluvchanlikni, ezgulik va talabchanlikni tarbiyalashi, maqtanchoqlikka, zo'ravonlikka, loqaydlikka, boylikka ortiqcha ruju qo'yish, boqimandalikka, zararli xulq-atvorlarga qarshi tura olishlari, vatanni,

vatandoshlarini sevishlari, barcha millat vakillari bilan do‘stlashishni uddalashlari, o‘qishda, san’atda, har qanday ishda ijodkorlikni namoyon etishga intilishi kerak. Ular moddiy va ma’naviy olam, ma’naviy va ruhiy ozuqa to‘g‘risidagi tushunchaga to‘liq ega bo‘lishi lozim. Shuningdek, ular o‘z xalqi bilan birgalikda jamiyatning yangilanishi, ijtimoiy boylikning ko‘payishi, mamlakat tinchligi va osoyishtaligi uchun mas’ul ekanligini bilishi; o‘zini tutishi, atrofida qilargalarga nisbatan talabchan bo‘lishi, o‘z xalqining ma’naviy boyliklarini, butun dunyodagi ilg‘or madaniyatni sevishi, baynalmilalchi hamda sodiq do‘st bo‘lishi, mehnatda yangilik, san’atda go‘zallik, ijtimoiy munosabatlarda ma’naviy go‘zallikni ko‘ra olishi kerak. Ular Vatanning kelajagini hal qiluvchi, yengilmas kuchi ekanligini, yengilmas kuchga aylanish uchun esa, o‘zlarida yuksak ma’naviyatning shakllanishi kerakligini chuqur anglab yetishlari va unga intilishlari lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi bo‘lajak ofitserlari o‘z vataniga daxldor bo‘lgan barcha narsa va hodisalarga jonli qiziqish bildirishi, ijtimoiy faol bo‘lib, jamiyatning yangilanishi, ijtimoiy boylikning ko‘payishi, mamlakat ravnaqi, tinchligi va osoyishtaligi, o‘z shaxsiy hissasining ko‘payishi uchun qayg‘urishi; Vatanga va do‘stlikka sodiq bo‘lishi, o‘zidagi ezgulik, xayrixohlik, hamdardlik, shafqatlilik, samimiylilik, sabr-qanoatlilik, kamtarlik, andishalilik, mardlik, intizomlilik xislatlarini barqarorlashtirishi kerak. Shu boisdan ham akademiya tizimida tarbiyaviy va mafkuraviy ishlarni tashkil etish, bo‘linmalarda mustahkam harbiy intizom, sog‘lom ma’naviy-axloqiy muhitni ta’minlash, har qanday sharoitda yurt himoyasi uchun doimo shay bo‘lgan,

yuksak jangovar, safarbarlik tayyorgarlikka va kasbiy mahoratga ega harbiy xizmatchilarni tarbiyalashga yo‘naltirilgan tizimli amaliy ishlar (davra suhbatlari, uchrashuvlar, badiiy adabiy va boshqa turli kechalar, seminar mashg‘ulotlar, aksiyalar, viktorinalar, ma’naviy-ma’rifiy va madaniy tadbirlar) amalga oshirilmoqda. Zero, har qanday jamiyat taraqqiyoti, uning u yoki bu vaqt va makondagi darajasi ko‘p jihatdan fuqarolar ma’naviyati, turmush tarzi, kishilarning ma’naviy-moddiy, ijtimoiy ehtiyojlari hamda ularning qay darajada qondirilishiga bog‘liqdir. Zero, “Ma’naviyat, - deb yozadi A.Erkaev - millatning asrlar davomida shakllangan, ildizlari uning tarixiy tajribalari va ijtimoiy madaniy rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan ichki (aqliy) intellektual va sobit hissiy (ematsional) dunyosidir” [3].

Insoniyat turmush tarzining tarixiy rivojlanish jarayoniga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yuksak ma’naviyat har qanday vaziyatda ham jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo‘lgan, uni yanada barqarorlashtirish esa, mamlakatda ro‘y beradigan tub burilish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, uning mazmun-mohiyatini tushunib yetish barcha uchun, milliy qadriyatlarga asoslangan holda unga amal qilish bo‘lajak ofitserlarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga egaligi o‘tmish haqiqatlaridan biridir. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoev harbiy xizmatchilarining ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish tizimida quyidagi muammolar mavjudligini alohida ta’kidlagan edi:

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida harbiy xizmatchilarning

hayotiy va professional ko'nikmalarini ilm-ma'rifat asosida qalbi va ongiga singdirish, mamlakatimiz hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda ularning bilimlarini oshirib borish, yon-atrofimiz va jahonda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish, ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash masalalarida to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar hanuzgacha saqlanib qolmoqda.

Xususan, oliy harbiy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda dunyoqarashi va fikrlash doirasi keng bo'lgan ofitserlarni tayyorlash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimidagi ma'naviy-ma'rifiy va madaniy soha uchun zarur infratuzilmalar zamon talablariga javob bermaydi.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda davlat va jamoat tashkilotlari bilan samarali hamkorlik tizimi yaratilmagan. Harbiy xizmatchilarning oilalari bilan ishlash, ularning muammolarini o'rganish va hal etish ishlari lozim darajada yo'lga qo'yilmagan [4].

Mamlakatimiz jahon hamjamiyatiga tobora chuqur integratsiyalashib borayotgani, xalqimizning jahondagi rivojlangan millatlar qatoridan joy olishga intilishi moddiy – iqtisodiy omillar, yuksak texnologiyalar bilan bir qatorda, ma'naviy omillarni rivojlantirishni ham taqozo etadi. Lekin har ikki guruh omillarni rivojlantirishning o'zi inson tafakkurining o'sishiga, ijodiy yaratuvchilik salohiyatining kuchayishiga bog'liq. Tub islohotlarning chuqurlashishi jarayonida ijtimoiy ong'dagi o'tmishdan qolgan ba'zi qoloq tushunchalar, ma'muriy buyruqbozlik illatlari, boqimandalik kayfiyatlarining sekin barham topayotgani

yoki ba'zi yoshlarga buzg'unchi, yot g'oyalar ta'sir ko'rsatayotgani, mafkuraviy immunitet yetishmasligi tafakkur erkinligi masalasining dolzarbligini oshirmoqda. Shu boisdan ham O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

harbiy xizmatchilarning ma'naviy saviyasi va intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda boy madaniyatimiz, azaliy qadriyatlar va an'analarimizga asoslangan dunyoqarashini shakllantirishga yo'naltirilgan yagona tizimni yaratish;

harbiy xizmatchilarning ongu tafakkuriga Vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini, milliy armiyamiz bilan faxrlanish, davlat xavfsizligini himoya qilish uchun mas'uliyat tuyg'usini chuqur singdirish;

harbiy xizmatchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari, davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini tizimli va izchil ravishda yetkazish hamda dunyoda va yon-atrofimizda sodir bo'layotgan globallashuv jarayonlariga nisbatan ularda ongli munosabat va faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, burchga sadoqat, mas'uliyat, fidoyilik tuyg'ularini oshirish;

milliy merosimizning tarixiy ildizlarini o'rganish hamda tahlil etish, Vatan ozodligi yo'lida qahramonlik ko'rsatgan buyuk ajdodlarimiz va jasur zamondoshlarimizning ibratli hayotini keng targ'ib etish asosida harbiy xizmatchilarda "O'zbekiston xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo'lmaydi!" degan hayotiy e'tiqodni qaror toptirish;

dinning asl mazmun-mohiyatini teran ochib berish orqali harbiy xizmatchilarga ezgulik va rahmdillik an'analarini singdirish,

insonparvarlik va mehr-oqibat munosabatlarini shakllantirish hamda ularni milliy madaniyatimiz va qadriyatlarimizga hurmat va ehtirom, fidoyilik va sadoqat, halollik va poklik, mustaqil fikr va sogʻlom turmush tarzi asosida tarbiyalash va boshqalar shular jumlasidandir [5].

Shu oʻrinda Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasidan kelib chiqqan holda Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi kursantlarining bilim va tajribalarni yuksaltirish boʻyicha zamonaviy taʼlim va tarbiya tizimi talablarga javob beradigan ishlar yoʻlga qoʻyilganligini alohida taʼkidlash lozim. Darhaqiqat, mazkur tizim bugungi kunda boʻlajak ofitserlarga nafaqat oʻz mahoratini, nazariy va amaliy bilimlarini takomillashtirish imkonini beradi, balki ularga kelajakda jangovar xizmat faoliyatida tajriba hamda mahoratga ega boʻlish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. “2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasida mudofaa salohiyatimizni yanada mustahkamlash va Qurolli Kuchlarimizni rivojlantirish ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida belgilandi, yoshlar va harbiy xizmatchilarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasidagi ishlar yangi sifat bosqichiga koʻtarildi” [6]. Shuning bilan bir qatorda harbiy xizmatchilarning ruhiy tayyorgarligi boʻyicha prinsipial jihatdan yangi “Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining axloqiy-ruhiy taʼminoti konsepsiyasi” [7] ishlab chiqildi.

Oʻz navbatida, boʻlajak ofitserlarni oʻqitish va tarbiyalash ishlari yangicha fikrlaydigan, Vatani, xalqi va mamlakatiga sodiq ofitser kadrlarni shakllantirishni

taʼminlaydigan mutlaqo yangi oʻquv-texnik hamda maʼnaviy-axloqiy tizimni yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Bizning nazarimizda, maʼnaviyat millatni taraqqiyotga yetaklovchi, davlatning qudratini oshiruvchi muhim omil sanaladi. Chunki qaerda, qaysi mamlakatda maʼnaviyat boʻlsa, oʻsha joyda, oʻsha mamlakatda johillik, xasadgoʻylik, beparvolik, xudbinlik, yalqovlik, manmanlik, tekinxoʻrlik, koʻrolmaslik, yovuzlik, tuhmat qilish kabi salbiy illatlarga oʻrin qolmaydi. Shu nuqtai nazardan Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi kursantlarining maʼnaviy kamolotini yuksaltirish zamini – boʻlib xizmat qiladigan milliy-maʼnaviy qadriyatlarimizni asosiy turlarga ajratishga va ularning maʼnaviy fazilat sifatida ularga oʻrgatish muhim hisoblanadi. Boʻlajak ofitserlar kundalik faoliyatida maʼnaviyatning moddiy kuchga aylanishi avvalo ularning xatti harakatlarida, oʻz oilasi, millati va Vataniga boʻlgan munosabatlarida namoyon boʻladi.

Boʻlajak ofitserlarning bilishga boʻlgan qiziqishini orttirishda ular oʻrtasidagi ilmiy-ijodiy raqobatning ahamiyati katta. Bu raqobat dars jarayonida, ilmiy toʻgarak majlislarida, ilmiy-nazariy, ilmiy-amaliy yigʻinlarda va turli daraja va yoʻnalishga ega boʻlgan koʻrik va olimpiadalarda yanada oʻtkirlashadi va bu kursantlarga izlanish ragʻbatini beradi. Bu borada akademiya tizimida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo ularga zamonaviylik va talabchanlik, ijodkorlik ruhini koʻproq singdirish lozim. Bu raqobat davlat tashqarisiga chiqishi, mamlakat yoshlari oʻz ilmiy salohiyatlarini milliy gʻurur va iftixor sifatida xalqaro auditoriyalarida ham namoyish qilishlari kerak. Zero, bugungi kunda “... koʻrilayotgan chora tadbirlarga qaramasdan, harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi zamon

talablariga to'liq javob bermaydi. ...harbiy o'quv yurtlarida zamonaviy shart-sharoitlarni xo'jako'rsinga yaratganimiz yo'q. ...Aksincha, kursantlarimiz va tinglovchilarimiz ta'lim sohasida eng ilg'or, innovatsion bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Mana, bizning asosiy maqsadimiz" [8].

Bo'lajak ofitserlarning ijtimoiy faolligini oshirishda ularni ilmiy izlanishlarga kengroq jalb qilish muhim hisoblanadi. Odatda, talabalarning ilmiy izlanishi ilmiy to'garaklar orqali amalga oshadi. Bu bo'yicha akademiya tizimida yaxshi ijobiy tajriba to'plagan. Lekin bugun mazkur yo'nalishni grantlar bilan bog'lash, kursantlar ilmiy izlanishlari uchun alohida grantlar e'lon qilish, kafedralarning harbiy sohaga aloqador tizimlar bilan tuzgan shartnomalarida kursantlar bajarishi kerak bo'lgan alohida dasturlarni yaratish, ularning o'zlari rahbarlik qiladigan ilmiy tadqiqot dasturlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bizning nazarimizga ko'ra, bu jarayon kursantlarning birinchi kursdagi dastlabki saboqlaridan boshlanishi kerak. U birinchi kursdayoq ixtisosligi yo'naltirilgan kafedra yordamida o'zining kelajakdagi ilmiy faoliyatini aniqlab olishi, o'z ilmiy dasturini yaratishi lozim. Shundan kelib chiqqan holda ularning tashkilotlar va ilmiy tadqiqot muassaslari bilan aloqasi shakllanadi.

Kursantlarning o'z qiziqishiga ko'ra ilmiy tadqiqot ishiga kirib kelishi uning ilmiy tadqiqotga jalb qilinishidan mutloq farq qiladi. Ba'zan uchraydigan amaldagi hisobot uchun shakllantirilgan ilmiy ijodiy faoliyat ijobiy natijalar berishdan ancha yiroqdir. Kursantlarning ijtimoiy faolligini oshirishda akademiya tashkil etilgan zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimi va ishlab chiqarish integratsiyasi muhim o'rinni egallaydi.

Mazkur integratsiyada, bir tomondan, ta'limda amalga oshirilayotgan tub islohotlar, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarishda amalga oshirilayotgan modernizatsion jarayonlari bir-birlariga shunday talablarni qo'yimoqdaki, natijada mazkur talablar portfeli, bir tomondan, harbiy ta'lim tizimini yanada mukammallashtirish, uni samaradorligini oshirish, maqsadlilik ko'rsatkichini yanada aniqlab olishni, ikkinchi tomondan esa, harbiy ta'lim sohasidagi ishlab chiqarish jarayonini hozirgi zamon intellektual salohiyatiga ega bo'lgan yosh harbiy kadrlarni tarbiyalashga katta zamin yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jamiyat taraqqiyotining har bir yangi bosqichi kishilarning ma'naviy kamolotida ham yangi davrning yuzaga kelishi bilan xarakterlanadi. Ma'naviyatsiz adolatli, yuksalish imkoniyatiga ega bo'lgan jamiyat bo'lmaganidek, jamiyatsiz ma'naviyatning ham bo'lishi mumkin emas. Jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy sohalarida mavjud bo'lgan muammolarni ma'naviyatni ko'tarish, unga tayanish orqali hal etish mumkin. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi kursantlarining ma'aviy-madaniy fazilatlarini takomillashtirish ularning o'z milliy-tarixiy, madaniy merosiga qanchalik sodiqligini qaror toptirish bilan chambarchas bog'liq desak to'g'ri bo'ladi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.08.2018-y., 07/18/3898/1622-son; 11.12.2019-y., 06/19/5892/4134-son; 23.04.2020y., 06/20/5983/0490-son

2. Maxmudov T. Inson va ma'naviyat// Tafakkur va taqdir.-T.: Ma'naviyat, 1998. -34 b.
3. Erkayev A. Ma'naviyat - ustun yo'nalish. // Iqtisod va hisobot.-1996 .- 2- son,- 20-22 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-avgustdagi PQ-3898 son "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Qarori.
5. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.08.2018-y., 07/18/3898/1622-son; 11.12.2019-y., 06/19/5892/4134-son; 23.04.2020-y., 06/20/5983/0490-son
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 26 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi.
7. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari axloqiy-ruhiy ta'minoti konsepsiyasi".
8. Mirziyoyev Sh. Xavfsizlik kengashi majlisidagi "Qurolli kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir" mavzusidagi nutqi. //-Xalq so'zi gazetasi. 2018-yil, №3.

